

TAPIS LOLOS BAWAH KEDOK RERATA SPASIAL TERBOBOTI UNTUK MENGURANGI DERAU CITRA

Muhamad Iradat Achmad

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Baubau

e-mail: irad4t@gmail.com

Article information

Diterima, Juli, 2023

Disetujui, Juli, 2023

Dipublikasi Agustus, 2023

**Kata Kunci : Tapis Lolos
Bawah Spasial, Kedok
Rerata Terboboti,
Bartlett**

Received, July 2023

Approved, July 2023

Published August 2023

**keywords Spatial Low-
Pass Filter, Weighted
Average Mask, Bartlett**

Abstrak

Proses akuisisi citra umumnya menghasilkan citra digital mengandung derau dan teknik penapisan citra diperlukan untuk mengurangi derau dalam citra. Tulisan ini menjelaskan teknik tapis lolos bawah spasial citra menggunakan kedok rerata spasial dan rerata terboboti. Teknik tapis diawali oleh penjarangan piksel di posisi spasial tertentu dalam bingkai citra oleh kedok tapis yang digunakan. Diposisi ini kalkulasi dilakukan dengan mengalikan elemen-elemen kedok dengan nilai-nilai piksel yang bersesuaian dan saling bertumpang-susun untuk mengetahui tanggapan spasial piksel. Proses ini dilakukan kembali di posisi piksel lainnya sehingga tanggapan spasial setiap piksel citra diketahui dan diperoleh citra keluaran hasil tapis. Kedok rerata spasial memberikan tanggapan yang sama di masing-masing elemen kedok, dan kedok rerata terboboti memberikan tanggapan terbesar di pusat kedok dan semakin kecil ke tepi kedok. Penerapan Teknik tapis kedok rerata spasial menghasilkan pengkaburan (*blurring*) dan reduksi derau citra. Kedok rerata terboboti menghasilkan citra keluaran dengan reduksi derau dan sedikit pengkaburan. Operasi antara citra keluaran dengan tingkat *blurring* berbeda berpotensi untuk teknik ekstraksi objek dalam citra.

Abstract

The image acquisition process generally produces digital images containing noise and image filtering techniques are needed to reduce noise in the image. This paper explains the image spatial low-pass filter technique using spatial average and weighted average. The filter technique begins by capturing pixels in a certain spatial position in the image plane under the filter mask used. In this position the calculation is carried out by multiplying the mask elements by the corresponding pixel values and superimposing them on each other to determine the spatial response of the pixels. This process is carried out again at other pixel positions so that the spatial response of each image pixel is known and a filtered output image is obtained. The spatially averaged mask gives the same response at each mask element, and the weighted average mask gives the largest response at the center of the mask and becomes smaller towards the edge of the mask. The application of the spatially averaged masking filter technique produces blurring and image noise reduction. The weighted average mask produces an output image with reduced noise and minimal blurring. Operations between output images with different levels of blurring have potential for object extraction techniques in images.

1. Pendahuluan

Proses akuisisi citra umumnya menghasilkan citra digital mengandung derau dengan bentuk dan spesifikasi derau yang beragam menurut sistem dan lingkungan akuisisinya [1][2]. Derau hadir dalam citra menjadi pengganggu dan mengurangi informasi visual relevan terkandung dalam citra. Dalam tahapan pengolahan citra, derau sangat mengganggu dan bahkan dapat berkembang menjadi informasi tidak relevan dalam citra [2]. Oleh karena itu teknik tapis

citra diperlukan selain untuk mengurangi dan menghilangkan derau terkandung dalam citra, juga untuk mempersiapkan citra pada proses pengolahan citra selanjutnya.

Teknik tapis citra dapat diterapkan dalam domain frekuensi setelah melalui proses alihragam citra, dan dapat juga dilakukan dalam domain spasial citra [2][3]. Tapis domain frekuensi dilakukan melalui operasi perkalian nol untuk komponen frekuensi spasial yang dipotong dan perkalian dengan satu untuk komponen frekuensi yang diloloskan. Tapis disebut lolos bawah (*low pass*) jika komponen frekuensi spasial rendah citra yang lolos, dan disebut tapis lolos atas (*high pass*) jika komponen frekuensi spasial tinggi yang lolos. Tapis domain spasial diterapkan melalui operasi konvolusi antara kedok tapis dengan ukuran tertentu dan bingkai citra dengan ukuran yang jauh lebih besar [4]. Operasi ini diawali oleh tumpang susun kedok tapis dengan pusat kedok tepat bersesuaian dengan suatu piksel di posisi spasial tertentu. Di posisi ini perkalian dilakukan antara elemen-elemen kedok dan piksel yang saling bersesuaian dan tumpang susun. Penjumlahan segenap hasil perkalian tersebut menghasilkan suatu nilai yang menyatakan tanggapan piksel bertetangga atas kedok tapis yang kemudian menjadi nilai piksel citra keluaran setelah melalui proses normalisasi.

Gambar 1 menampilkan ilustrasi tapis spasial [4]. Kedok bergerak dari satu titik ke titik lain dalam bingkai citra. Tanggapan tapis di setiap titik (m,n) merupakan penjumlahan hasil perkalian antara koefisien-koefisien kedok dan piksel-piksel citra tercakup. Tanggapan tapis kedok 3x3 pada posisi piksel (m,n) bingkai citra adalah

$$v(m,n) = w(-1,-1)y(m-1,n-1) + w(-1,0)y(m-1,n) + \dots + w(0,0)y(m,n) + \dots + w(1,0)y(m+1,n) + w(1,1)y(m+1,n+1) \tag{1}$$

Gambar 1 Ilustrasi penapisan spasial citra menggunakan kedok 3x3.

yaitu penjumlahan hasil perkalian antara koefisien-koefisien kedok dan piksel citra pada posisi yang saling bersesuaian. Patut dicatat bahwa koefisien pusat kedok $w(0,0)$ tepat bersesuaian dengan titik (m,n) bingkai citra saat perhitungan tanggapan tapis dilakukan pada posisi spasial piksel baris ke- m dan kolom ke- n . Ekspresi (1) dalam bentuk yang lebih kompak

$$v(m,n) = \sum_{(k,l) \in W} w(k,l)y(m-k,n-l) \tag{2}$$

dengan $y(m,n)$ dan $v(m,n)$ adalah citra masukan dan citra keluaran. Persamaan (2) mirip dengan penjabaran operasi konvolusi [2] dalam kawasan frekuensi. Karena alasan ini maka operasi tapis linear pada kawasan spasial sering disebut sebagai operasi konvolusi antara kedok dan bingkai citra, dan kedok disebut sebagai kedok konvolusi dan atau kernel konvolusi.

2. Tapis Rerata Spasial (Spatial Averaging)

Jika koefisien-koefisien kedok (1) dan (2) bernilai $1/N_w$ dengan N_w merupakan cacah elemen kedok maka operasi penapisan mempunyai bentuk spesifik

$$v(m,n) = \frac{1}{N_w} \sum_{(k,l) \in W} y(m-k,n-l) \tag{3}$$

yang disebut rerata spasial (*spatial averaging*), yaitu rerata N_w piksel yang tercakup oleh kedok, atau penjumlahan piksel berbobot sama sebesar $1/N_w$ dalam konteks (2). Persamaan (3) sama dengan perhitungan *mean* statistik piksel saling bertetangga yang tercakup kedok tapis.

Spatial averaging digunakan untuk mengaburkan citra dan reduksi *noise*. *Blurring* sering diterapkan dalam tahap prapengolahan sebagai persiapan proses ekstraksi obyek berukuran cukup besar, dan untuk membuat “jembatan” penghubung antar garis dan atau kurva yang berjarak cukup dekat. Reduksi *noise* merupakan penggunaan lain *blurring* ketika kehadiran *noise* pada citra tampil dalam bentuk transisi level keabuan yang cukup tajam, *blurring* membuat transisi menjadi lebih halus (*smooth*).

Gambar 2 Kedok Tapis Lolos Bawah: (a) rerata 2x2, (b) rerata 3x3, (c) 5-titik rerata terboboti, (d) Bartlett 3x3, (e) Bartlett 5x5, (f) Bartlett 7x7, dan (g) Bartlett 9x9.

Gambar 2.(a) dan (b) menampilkan contoh kedok rerata spasial. Penyajian semua koefisien kedok bernilai 1 dan terskala oleh suatu bilangan pecahan dengan denominator sama dengan cacah koefisien kedok berdasar pada pertimbangan: beban komputasi perkalian antar bilangan bulat lebih ringan dari beban komputasi perkalian antar bilangan pecahan.

3. Tapis Rerata Terboboti (*Weighted Average*)

Kedok dalam Gambar 2.(c) sampai (g) disebut kedok rerata terboboti (*weighted average*) karena piksel tercakup dikalikan oleh koefisien kedok berbeda menurut arti penting piksel. Piksel yang diharapkan memberi kontribusi lebih besar diberi bobot lebih besar dari bobot piksel lain dalam kedok. Tampak dalam gambar piksel posisi tengah kedok berbobot paling besar dan semakin ke tepi kedok bobot piksel semakin kecil. Bobot piksel berbanding terbalik dengan jarak relatif terhadap pusat kedok. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi *blurring* akibat operasi kedok seperti yang terjadi pada *spatial averaging*. Berdasar (2) dan Gambar 2, bentuk umum *weighted average* adalah

$$v(m,n) = \frac{\sum_{(k,l) \in W} w(k,l)y(m-k,n-l)}{\sum_{(k,l) \in W} w(k,l)} \tag{4}$$

Denominator (4) adalah penjumlahan bobot-bobot dalam kedok dan karena bernilai konstan pada setiap suku nominator maka perhitungan denomiantor dapat dilakukan hanya satu kali.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi tapis lolos bawah menggunakan kedok rerata spasial, rerata terboboti, dan Bartlett dijelaskan di bagian ini. Gambar 5 menampilkan 4 (empat) citra tester yang dipergunakan sebagai citra masukan, yaitu citra Barbara, Woman, Tekstur D5, Tekstur D93 [5]. Citra Woman mengandung ragam frekuensi spasial relatif lebih sedikit dibanding citra lainnya, sementara citra Tekstur D93 memiliki kandungan frekuensi spasial tinggi lebih dominan dibanding citra lainnya. Selain itu dari histogram citra diketahui bahwa cacah lembah histogram Barbara lebih banyak sehingga cacah objek didalamnya lebih banyak dibanding tiga citra lainnya. Operasi tapis lolos bawah menggunakan kedok rerata spasial dan rerata terboboti dengan ukuran kedok 3x3, 5x5, 7x7, dan 9x9. Untuk menyesuaikan rentang dinamis nilai intensitas piksel, citra hasil tapis dikuantisasi menggunakan kuantiser uniform (merata) [2] sebelum disimpan ke media penyimpan untuk ditampilkan kembali dengan resolusi kuantisasi 8 bit. Selain itu operasi pembulatan (*rounding*) [6] ke bilangan bulat byte terdekat juga diterapkan pada nilai piksel hasil perhitungan sehingga dapat disimpan sebagai piksel citra keluaran..

Gambar 3 Citra tester dan histogram, kiri ke kanan, Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93

Gambar 4 Citra hasil tapis kedok rerata spasial, atas ke bawah, Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93, kiri ke kanan, kedok 3x3, kedok 5x5, kedok 7x7, dan kedok 9x9.

Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6 menampilkan citra hasil tapis masing-masing secara berurutan untuk kedok rerata spasial, rerata terboboti dan Bartlett. Dalam setiap gambar citra hasil penapisan ditampilkan dalam orientasi atas ke bawah secara berurutan adalah Barbara, Woman, Tekstur D5 dan Tekstur D93, dan dalam orientasi kiri ke kanan secara berurutan adalah kedok ukuran 3x3, 5x5, 7x7 dan 9x9. Secara umum asesmen visual citra hasil tapis menjelaskan bahwa semakin besar ukuran kedok semakin terjadi pengaburan (blurring) citra keluaran. Tingkat pengaburan yang menyebabkan visual citra semakin tidak relefan terjadi pada citra hasil kedok rerata spasial, diikuti oleh kedok rerata terboboti dan kemudian kedok Bartlett. Pada citra dengan kandungan frekuensi spasial tinggi dominan (Tekstur D93) tanggapan kedok rerata spasial terlihat lebih menghilangkan detail citra dibanding dua kedok lainnya. Untuk citra dengan kandungan objek lebih beragam (Barbara) tanggapan kedok Bartlett terlihat lebih baik dalam memelihara gradasi intensitas objek citra dibanding dua kedok lainnya. Gradasi ini pada citra hasil kedok rerata terboboti terlihat seperti efek blok yang menyebabkan informasi objek semakin tidak relefan.

Gambar 5 Citra hasil tapis kedok rerata terboboti, atas ke bawah, Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93, kiri ke kanan, kedok 3x3, kedok 5x5, kedok 7x7, dan kedok 9x9.

5. Kesimpulan

- 1) Tapis lolos bawah menggunakan kedok rerata spasial, rerata terboboti, dan Bartlett telah dikembangkan dalam penelitian ini.
- 2) Semakin besar ukuran kedok tapis semakin kabur citra hasil keluaran.
- 3) Kedok Bartlett menghasilkan kualitas visual citra keluaran lebih baik dibanding kedok rerata spasial dan rerata terboboti.

Referensi

- [1] Ravishankar, C., dan Sridevi, P., *Image Processing And Acquisition Using Python, Second Edition, Chapter 4*, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2021.
- [2] Jain, A.K., *Fundamental of Digital Image Processing, Chapter 2*, Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 1989.

Gambar 6 Citra hasil tapis kedok Bartlett, atas ke bawah, Barbara, Woman, Tekstur D5, dan Tekstur D93, kiri ke kanan, kedok 3x3, kedok 5x5, kedok 7x7, dan kedok 9x9.

- [3] Gonzales, R. C., dan Woods, R. E., *Digital Image Processing, Fourth Edition, Chapter 4*, Pearson, 330 Hudson Street, New York, NY, 2018.
- [4] Muhamad Iradat Achmad. (2022). Operator Laplacian Melalui Persamaan Finite Difference Untuk Tapis Spasial Sharpening Citra. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7330866>
- [5] Standard Image Databases, http://www.ess.ic.kanagawa-it.ac.jp/app_images_i.html, diakses tanggal 19 Januari 2022.
- [6] Beyer, W. H., *CRC Standard Mathematical Tables*, 26th Edition, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 1981.